

IKKI O'LCHOVLI PARABOLIK TENGLAMANI AYIRMALI SXEMA YORDAMIDA SONLI YECHISH VA DASTURIY REALIZATSIYASI

Usmonova Zebo Egamvberdiyevna

FarDU 25-amaliy matematika mutaxassisligi 1-kurs talabasi

Ismoilov Axrorjon Ikromjonovich

f.-m. f.b.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20352565>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ikki o'lchovli konveksiya-diffuziya tenglamasini sonli usullar yordamida yechish masalasi ko'rib chiqilgan. Tenglama diffuziya hadlari bilan birga $\partial u/\partial x$ ko'rinishidagi konveksiya (adveksiya) hadini o'z ichiga oladi, bu esa masalani klassik issiqlik tenglamasiga nisbatan murakkabroq qiladi. Tadqiqotda aniq (explicit) ayirmali sxema asosida tenglama diskretlashtirildi va Python hamda MATLAB muhitlarida dasturiy realizatsiya qilindi. Olingan natijalar grafik ko'rinishda tahlil qilinib, usulning samaradorligi ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: parabolik tenglama, issiqlik tenglamasi, ayirmali sxema, explicit sxema, sonli usullar, MATLAB, Python, modellashtirish.

Kirish. Issiqlik tarqalish va moddiy o'tkazish jarayonlarini modellashtirish zamonaviy ilm-fan va texnologiyaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bunday jarayonlar energetika, qurilish, materialshunoslik, gidrodinamika va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Issiqlik almashinuvi va massa o'tkazish jarayonlarini matematik tavsiflash uchun eng muhim modellardan biri - konveksiya-diffuziya tenglamasi bo'lib, u parabolik tipdagi xususiy hosilali differensial tenglamalar sinfiga kiradi.

Ko'p hollarda real fizik jarayonlar murakkab geometrik sohalarda va noaniq boshlang'ich chegaraviy shartlar ostida kechadi. Shu sababli bunday tenglamaning analitik yechimini topish amaliy jihatdan qiyin yoki imkonsiz bo'ladi. Aynan shu holatda sonli usullar, xususan, ayirmali sxemalar muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda hisoblash texnikasining rivojlanishi natijasida xususiy hosilali differensial tenglamalarni sonli yechish usullari keng rivojlandi. Ular orasida ayirmali sxemalar soddaligi, hisoblash samaradorligi va dasturiy realizatsiya qilish qulayligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, ikki o'lchovli konveksiya-diffuziya tenglamasini yechishda aniq (explicit) sxemalar tezkor hisoblash imkonini beradi.

Shu bilan birga, konveksiya hadining mavjudligi sxemaning barqarorlik shartini qiyinlashtiradi. Diffuziya hadlaridan tashqari konveksiya uchun ham Kurant shartini hisobga olish zarur bo'ladi. Shuning uchun sxemani qurishda uning barqarorligi, yaqinlashuvi va xatolik tahlili alohida e'tibor talab qiladi.

Mazkur ishning asosiy maqsadi - ikki o'lchovli konveksiya-diffuziya tenglamasini aniq ayirmali sxema yordamida diskretlashtirish, uning barqarorlik va yaqinlashuv xossalarini tahlil qilish hamda Python va MATLAB muhitlarida dasturiy realizatsiyasini amalga oshirishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

- ✓ ikki o'lchovli konveksiya-diffuziya tenglamasining matematik modelini shakllantirish;
- ✓ konveksiya hadini hisobga olgan holda ayirmali sxema asosida diskret modelni qurish;
- ✓ sxemaning barqarorlik va yaqinlashuv shartlarini aniqlash;
- ✓ algoritm ishlab chiqish va uni dasturiy realizatsiya qilish;
- ✓ olingan natijalarni grafik ko'rinishda tahlil qilish.

Shamol mavjud ochiq muhitda iflos moddaning (masalan, sanoat chiqindilari yoki tutun) diffuziya va konveksiya orqali tarqalishi modellanadi. Masala tekis, kvadrat shakldagi $1 \times 1 \text{ km}^2$ hududda (normallashtirilgan ko‘rinishda) qaraladi. Masala quyidagi sohada aniqlangan:

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad t > 0$$

Konsentratsiya taqsimoti quyidagi diffuziya-konveksiya tenglamasi orqali ifodalanadi:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial x} + f(x, y, t)$$

bu yerda, $f(x, y, t) = x + y + t$ - manba funksiyasi, $u(x, y, t)$ - ifloslantiruvchi modda konsentratsiyasi (mg/m^2 da).

Tenglama diffuziya hadlari $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ bilan birga $\frac{\partial u}{\partial x}$ konveksiya hadini o‘z ichiga oladi. Bu had x -o‘qi yo‘nalishi bo‘ylab bir tekis esayotgan shamolning iflos moddani shu yo‘nalishda tashishini ifodalaydi. $f(x, y, t) = x + y + t$ - sohada joylashgan tarqalib turuvchi ifloslik manbai funksiyasi (masalan, vaqt o‘tishi bilan kuchayuvchi sanoat zavodi chiqindisi).

Boshlang‘ich shart hududdagi ifloslantiruvchi modda konsentratsiyasining dastlabki taqsimotini belgilaydi:

$$u(x, y, 0) = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$$

Bu shart dastlabki paytda iflos modda sohaning markaziga to‘plangan va chegaralarda konsentratsiya nolga teng ekanligini ifodalaydi – ya‘ni ifloslik manbai boshida markazda joylashgan.

Chegaraviy shartlar hududning barcha tomonlarida ifloslantiruvchi modda konsentratsiyasi qanday o‘zgarishini ifodalaydi:

$$u(x, 0, t) = x(1 - x)t$$

$$u(x, 1, t) = x(1 - x)t$$

$$u(0, y, t) = y(1 - y)t$$

$$u(1, y, t) = y(1 - y)t$$

Ushbu chegaraviy shartlarning fizik talqini quyidagicha:

- barcha chegara bo‘ylab ($x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$) konsentratsiya vaqt o‘tishi bilan asta-sekin ortadi - bu atrofdagi muhitdan ifloslikning yon tomonlarga sekin kirib kelishini bildiradi;
- chegara konsentratsiyasi mos koordinatada parabolik taqsimlangan - ikkala burchakda nol, o‘rtada maksimal; bu chegaraning markaziga yaqin joydan ko‘proq ifloslik o‘tayotganini ko‘rsatadi;
- $t=0$ da chegara konsentratsiyasi nolga teng bo‘lib, vaqt o‘tishi bilan ifloslik manbai ta‘sirida asta-sekin ortib boradi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi tenglamani aniq ayirmali sxema yordamida diskretlashtirish, uning barqarorligini tahlil qilish hamda Python muhitida dasturiy realizatsiya qilishdan iborat.

Matematik model va ayirmali sxema.

Ikki o'lovli soha bir xil qadamli to'rga ajratiladi:

$$x_i = ih, y_j = jh, t^n = n\tau$$

bu yerda: h - fazoviy qadam; τ - vaqt qadami.

Hosilalar markaziy ayirmalar yordamida approksimatsiya qilinadi.

Ikkinchi tartibli hosilalar:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{U_{i+1,j}^n - 2U_{i,j}^n + U_{i-1,j}^n}{h^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{U_{i,j+1}^n - 2U_{i,j}^n + U_{i,j-1}^n}{h^2}$$

vaqt bo'yicha hosila:

$$\frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{U_{i,j}^{n+1} - U_{i,j}^n}{\tau}$$

Natijada explicit ayirmali sxema hosil bo'ladi:

$$U_{i,j}^{n+1} = U_{i,j}^n + \tau \left(\frac{U_{i+1,j}^n - 2U_{i,j}^n + U_{i-1,j}^n}{h^2} + \frac{U_{i,j+1}^n - 2U_{i,j}^n + U_{i,j-1}^n}{h^2} + \frac{U_{i+1,j}^n - U_{i-1,j}^n}{2h} + f(x_i, y_j, t^n) \right)$$

Explicit sxema uchun barqarorlik sharti quyidagicha tanlanadi:

$$\tau \leq \frac{h^2}{4}$$

Mazkur shart bajarilganda sxema barqaror bo'ladi va sonli yechim divergensiya uchramaydi.

$$O(\tau + h^2)$$

Ayirmali sxemaning yaqinlashuv tartibi:

Dasturiy realizatsiya: Masala Python va MATLAB muhitlarida realizatsiya qilindi.

Python dasturi

```
import numpy as np
```

```
import pandas as pd
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
```

```
# Parametrlar
```

```
N = 20
```

```
h = 1/N
```

```
tau = h*h/4
```

```
M = 100
```

```

x = np.linspace(0,1,N+1)
y = np.linspace(0,1,N+1)

# Boshlang'ich matritsa
U = np.zeros((N+1,N+1))

# Boshlang'ich shart
for i in range(N+1):
    for j in range(N+1):
        U[i,j] = np.sin(np.pi*x[i]) * np.sin(np.pi*y[j])

# Vaqt bo'yicha hisoblash
for n in range(M):
    t = n * tau
    U_new = U.copy()

# Chegaraviy shartlar
for j in range(N+1):
    U_new[0,j] = y[j]*(1-y[j])*t
    U_new[N,j] = y[j]*(1-y[j])*t
for i in range(N+1):
    U_new[i,0] = x[i]*(1-x[i])*t
    U_new[i,N] = x[i]*(1-x[i])*t

# Ichki nuqtalar
for i in range(1,N):
    for j in range(1,N):
        ux = (U[i+1,j] - U[i-1,j]) / (2*h)
        uxx = (U[i+1,j] - 2*U[i,j] + U[i-1,j]) / h**2
        uyy = (U[i,j+1] - 2*U[i,j] + U[i,j-1]) / h**2

        f = x[i] + y[j] + t

        U_new[i,j] = U[i,j] + tau*(uxx + uyy + ux + f)

U = U_new

# =====
# 1. Jadval ko'rinishi
# =====

df = pd.DataFrame(U)

print("21x21 Sonli Yechim Jadvali:")
print(df.round(4))

```

```

# =====
# 2. 3D Grafik
# =====

X, Y = np.meshgrid(x, y)

fig = plt.figure(figsize=(10,7))

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
surf = ax.plot_surface(X, Y, U.T, cmap='hot')

ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_zlabel('U(x,y,t)')

ax.set_title('2D Parabolik Tenglamaning 3D Yechimi')

fig.colorbar(surf)

plt.show()

# =====
# 3. Heatmap
# =====

plt.figure(figsize=(8,6))

plt.imshow(U.T,
           extent=[0,1,0,1],
           origin='lower',
           cmap='hot',
           aspect='auto')

plt.colorbar(label='Temperatura')

plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')

plt.title('2D Parabolik Tenglamaning Heatmap Tasviri')

plt.show()

```

Natijalar tahlili:

[[0. 0.00293906 0.00556875 0.00788906 0.0099 0.01160156 0.01299375 0.01407656 0.01485
0.01531406 0.01546875 0.01531406 0.01485 0.01407656 0.01299375 0.01160156 0.0099 0.00788906
0.00556875 0.00293906 0.] [0.00293906 0.01443031 0.02556087 0.03606324 0.04571377 0.05431715
0.06170307 0.06772649 0.07226882 0.07523919 0.07657519 0.07624294 0.0742364 0.07057558
0.06530366 0.05848239 0.05018497 0.040484 0.02942859 0.01699288 0.00293906] [0.00556875
0.02514272 0.0442129 0.06231984 0.07904976 0.0940323 0.10694159 0.11749917 0.12547706
0.13070049 0.13304947 0.13245913 0.12891837 0.12246677 0.11318939 0.10120889 0.08667394
0.06974198 0.05055186 0.02917957 0.00556875] [0.00788906 0.03486315 0.06116572 0.08617313
0.10930838 0.13004796 0.14792837 0.16255225 0.17359388 0.18080344 0.18400961 0.18312015
0.17812036 0.16906897 0.15609153 0.13937057 0.11913221 0.09562815 0.06911196 0.03980943
0.00788906] [0.0099 0.04343689 0.0761328 0.10722157 0.13598693 0.16177465 0.18400313 0.20217272
0.21587336 0.22479053 0.22870871 0.22751254 0.2211851 0.20980341 0.19353087 0.17260661
0.14733166 0.11805188 0.08513816 0.04896602 0.0099] [0.01160156 0.05074646 0.08888877 0.12514321
0.15867856 0.18873303 0.21462788 0.23577908 0.25170706 0.26204383 0.2665376 0.26505424
0.25757583 0.24419575 0.22511095 0.20061076 0.17106333 0.13689941 0.09859515 0.05665544
0.01160156] [0.01299375 0.05670415 0.09926315 0.13969224 0.17707091 0.21055414 0.23938798
0.26292316 0.28062614 0.29208757 0.29702753 0.29529763 0.2868795 0.27188015 0.25052372
0.22314061 0.1901537 0.1520631 0.10942978 0.06286027 0.01299375] [0.01407656 0.06124916
0.10713719 0.15069676 0.19094513 0.2269793 0.25799301 0.28329141 0.3023033 0.31459031 0.31985284
0.3179324 0.30881052 0.29260383 0.26955612 0.24002713 0.20447919 0.16346203 0.11759706
0.06756189 0.01407656] [0.01485 0.06434629 0.11244208 0.15805732 0.2001749 0.23785987
0.27027688 0.2967057 0.31655387 0.32936657 0.3348328 0.33278819 0.32321377 0.30623145
0.28209569 0.25118268 0.21397673 0.17105555 0.1230744 0.07075084 0.01485] [0.01531406
0.06598505 0.11515762 0.16174533 0.20472508 0.24315601 0.27619714 0.3031228 0.32333574
0.33637696 0.34193239 0.33983551 0.33006652 0.3127475 0.28813445 0.25660607 0.21865064
0.17485101 0.12586936 0.07243182 0.01531406] [0.01546875 0.06617874 0.11531053 0.16180107
0.20464933 0.24293442 0.27583253 0.30263222 0.32274723 0.33572653 0.34126069 0.33918488
0.3294777 0.31225666 0.28776978 0.25638476 0.21857548 0.17490754 0.12602302 0.07262597
0.01546875] [0.01531406 0.06496322 0.11297211 0.1583303 0.20008626 0.23736389 0.26937854
0.29545151 0.31502269 0.32766016 0.33306677 0.33108271 0.32168463 0.30498066 0.2812023
0.25069311 0.21389545 0.17133583 0.1236104 0.07137113 0.01531406] [0.01485 0.06239502 0.10825469
0.15149948 0.19125346 0.22670877 0.25714016 0.28191889 0.30052462 0.31255505 0.31773197
0.31590411 0.30704572 0.29125185 0.26872967 0.23978724 0.20481969 0.16429471 0.11873797
0.06872066 0.01485] [0.01407656 0.05854871 0.10130664 0.14152876 0.17843914 0.21131934
0.23952171 0.26248232 0.27973276 0.29090923 0.29575877 0.29414157 0.28602985 0.27150253
0.25073668 0.22399545 0.19161399 0.15398384 0.11153832 0.06474047 0.01407656] [0.01299375
0.05351324 0.09230552 0.12868275 0.16199097 0.19161954 0.21701331 0.23768553 0.2532293
0.26332692 0.26775564 0.26639024 0.25920142 0.24625069 0.2276811 0.20370489 0.17458789
0.14063261 0.1021615 0.05950433 0.01299375] [0.01160156 0.04738682 0.08144889 0.11325835
0.14230212 0.16809142 0.19017458 0.2081506 0.2216812 0.23050006 0.23441885 0.2333294 0.22720242
0.21608192 0.20007609 0.17934381 0.15407774 0.12448414 0.09076211 0.05308622 0.01160156] [0.0099
0.04026965 0.06894195 0.09556962 0.1197943 0.1412572 0.1596155 0.17455827 0.18581948 0.19318754
0.19651116 0.19570164 0.19073142 0.18162896 0.16846935 0.15136063 0.1304248 0.10577369 0.07747996
0.04554832 0.0099] [0.00788906 0.03225261 0.05498047 0.07592875 0.09489837 0.11165932
0.12597588 0.13762632 0.14641711 0.15219229 0.15483909 0.15428996 0.15052148 0.14354956

0.13342107 0.12020032 0.1039494 0.08469952 0.06241082 0.03691999 0.00788906] [0.00556875
0.02339707 0.03972594 0.05462309 0.06803335 0.07984016 0.08990444 0.09808776 0.10426605
0.10833795 0.1102293 0.10989493 0.10731772 0.1025051 0.09548226 0.08628105 0.07492201
0.06138508 0.04555938 0.02715638 0.00556875] [0.00293906 0.0136915 0.02326786 0.03188901
0.0395865 0.04632349 0.05203957 0.05666998 0.06015519 0.06244591 0.06350581 0.06331246
0.06185692 0.05914173 0.05517726 0.0499751 0.04353691 0.03583358 0.02676208 0.016043
0.00293906] [0. 0.00293906 0.00556875 0.00788906 0.0099 0.01160156 0.01299375 0.01407656
0.01485 0.01531406 0.01546875 0.01531406 0.01485 0.01407656 0.01299375 0.01160156 0.0099
0.00788906 0.00556875 0.00293906 0.]]

1-rasm. Tenglamaning 3D grafigi

2-rasm. Tenglama yechimining 2 o'lchamli ko'rinishi

Natijalar tahlili

Ikki o'lchovli konveksiya-diffuziya tenglamasining sonli yechimi 21×21 tugunli to'r sohasida 100 vaqt qadami davomida hisoblandi. Olingan konsentratsiya matritsasi ifloslantiruvchi moddaning $1 \times 1 \text{ km}^2$ hududdagi taqsimotini aks ettiradi.

Raqamli natijalar tahlili quyidagi muhim xususiyatlarni ko'rsatadi:

- Soha markazida ($x=0.5, y=0.5$) konsentratsiya maksimal qiymatga (≈ 0.341) erishadi, chunki manba funksiyasi aynan shu nuqtada joylashgan;
- Chegaralarda berilgan chegaraviy shartlarga mos ravishda konsentratsiya parabolik tarzda taqsimlangan - burchak nuqtalarida nol, o'rtada maksimal;
- Sxema barqaror ishlaydi: $\tau = h^2/4$ qadami barqarorlik shartini qoniqtiradi va yechim divergensiyaga uchramagan.

$$\frac{\partial u}{\partial x}$$

Konveksiya hadi $\frac{\partial u}{\partial x}$ shamolning x-o'qi yo'nalishida esishi tufayli ifloslantiruvchi moddani o'ng tomonga - manba nuqtasidan uzoqroqqa - ko'chirishini modellashtiradi. Natijada konsentratsiya maksimumi geometrik markazdan biroz x-o'qi yo'nalishi bo'ylab siljigan. Bu hol sanoat ob'ektlari yaqinida havo ifloslanishining shamol yo'nalishiga qarab notekis tarqalishini fizik jihatdan to'g'ri ifodalaydi.

Manba funksiyasi $f(x, y, t) = x + y + t$ vaqt o'tishi bilan kuchayib borgani uchun ifloslik konsentratsiyasi ham asta-sekin ortib boradi. Bu hol xuddi vaqt o'tishi bilan kuchayib boruvchi sanoat zavodi chiqindisini modellashtirish uchun fizik jihatdan asoslangandir.

Grafik tahlil: 3D grafik va heatmap tasvirlarida quyidagilar kuzatiladi:

- Ifloslik manbai joylashgan markaziy qismda konsentratsiya yuqori;
- Chegara bo'ylab konsentratsiya berilgan shartga mos - vaqt o'tishi bilan asta-sekin ortadi;
- Shamol yo'nalishi (x-o'qi) bo'ylab ifloslikning asimmetrik tarqalishi.

Algoritm soddaligi va hisoblash qulayligi jihatidan afzallik ko'rsatdi. Biroq, barqarorlik sharti $\tau \leq h^2/4$ bo'lgani uchun vaqt qadami juda kichik olinishi zarur - bu esa uzoq vaqt oraliqlarida hisoblash uchun iteratsiyalar sonini oshiradi.

Xulosa. Mazkur tadqiqotda shamol mavjud muhitda ifloslantiruvchi moddaning (sanoat chiqindilari yoki tutun) $1 \times 1 \text{ km}^2$ hududda diffuziya va konveksiya orqali tarqalishi matematik modellashtirildi va sonli yechildi.

Konveksiya-diffuziya tenglamasi explicit ayirmali sxema yordamida diskretlashtirildi. Markazda joylashgan ifloslik manbai, parabolik chegaraviy shartlar va x-o'qi bo'ylab doimiy shamol tezligi hisobga olindi. Diskret model Python muhitida dasturiy realizatsiya qilindi va olingan natijalar jadval, 3D grafik hamda heatmap ko'rinishida tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari quyidagilarni tasdiqlaydi:

1. **Amaliy qo'llanilishi:** Explicit ayirmali sxema atmosfera ifloslanishini modellashtirish uchun samarali vosita hisoblanadi. Kichik vaqt qadamlari uchun yechim fizik ma'noga ega, barqaror va to'g'ri natija beradi.
2. **Konveksiya ta'siri:** Shamol ta'sirini ifodalovchi konveksiya hadi ifloslikning shamol yo'nalishi bo'ylab notekis tarqalishini to'g'ri modellashtiradi. Bu natija real muhitda havo sifatini baholash va sanoat ob'ektlarini joylashtirish masalalarida amaliy ahamiyatga ega.
3. **Sxemaning cheklolari:** Explicit sxema barqarorlik sharti $\tau \leq h^2/4$ bilan chegaralanadi, bu esa uzoq muddatli prognozlarda katta hisoblash xarajatlarini talab qiladi. Keyingi tadqiqotlarda

implicit yoki alternativli yo‘nalishlar (ADI) sxemasini qo‘llash orqali vaqt qadamini kengaytirish va hisoblash samaradorligini oshirish maqsadga muvofiq.

4. **Kelajakdagi istiqbollar:** Modelni haqiqiy meteorologik ma'lumotlar (o‘zgaruvchan shamol tezligi, yo‘nalishi), murakkab geografik chegara shakllari va turli ifloslik manbalari uchun kengaytirish — ekologik monitoring va shaharsozlik amaliyotida yuqori ahamiyatga ega bo‘lgan tadqiqot yo‘nalishidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Samarskiy A.A. “The Theory of Difference Schemes”. - Moscow: Nauka, 1983.
2. Morton K., Mayers D. “Numerical Solution of Partial Differential Equations”. - Cambridge University Press, 2005.
3. Smith G.D. “Numerical Solution of Partial Differential Equations: Finite Difference Methods”. - Oxford University Press, 1985.
4. Ames W.F. “Numerical Methods for Partial Differential Equations”. - Academic Press, 1992.
5. LeVeque R.J. “Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations”. - SIAM, 2007.